

O'ZBEKISTONNING JANUBIY GAVHARLARI: QASHQADARYO VA SURXONDARYO

Baratova Gulzoda

Qarshi davlat universiteti

Tarix yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15853784>

Annotatsiya : Ushbu maqolada O'zbekistonning janubiy yerlari Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining kelib chiqish tarixi , ijtimoiy-siyosiy hayoti ,ularning boshqa davlatlar bilan olib borgan munosabatlari haqida, shu o'rinda vohalarning hozirgi kundagi o'rni va arxeologik yodgorliklari haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlari: Qubbat ul-ilm val adab , Qarshi shahriga asos solinishi, Lola va Anor guli ,Budda ibodatxonasi ,arxeolog D.N Lev, Navtaka ,Termiziy tahallusi.

Abstract: This article provides detailed information about the history of the origin , socio-political life, and relations with other countries of the southern lands of Uzbekistan, Kashkadarya and Surkhandarya regions ,as well the current location and archaeological manuments of the oases.

Keywords : Qubbat ul-ilm wal adab, founding of the city of Karshi ,Tulip and Pomegranate flower, Buddhist temple , Archieologist D.N.Lev ,Navtaka , Termiz's pseudonym .

Аннотация : В статье даны подробные сведения об истории Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей южного Узбекистана , их общественно- политической жизни , их связях с другими странами ,а также современной роли оазисов и их археологических памятников.

Ключевые слова : Куббат ул-ильм валь адаб , основание города Карши , цветок тюльпана и граната , буддийский храм, археолог Д. Н. Лев, Навтака , псевдоним Термизи .

Qashqadaryo va Surxondaryo chin ma'noda O'zbekistonning janubiy gavharlari deb atash mumkin. Bu viloyatlar o'zining tabiati ,issiq iqlimligi va tarixiy yodgorliklari bilan ajralib turadi .Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy qismida joylashgan bo'lib , boy va qadimiy tarixga ega. Viloyatlar tarixi qadimgi davrlardan boshlab turli madaniyatlar , davlatlar va sivilizatsiyalar bilan bog'liq.1990-yillarda Qashqadaryo hududidan tosh asri (jumladan paleolit davriga oid) odamlarning yashab istiqomat qilganligi haqida dalillar kam edi. Lekin Tanxozdaryo vodiysidan topib o'rganilgan chaqmoq toshlar yordamida yasalgan buyumlar Taxtaqoracha dovonida Takalisoy bo'yidagi g'ordan mustye davriga oid buyumlar topilishi Qashqadaryo vodiysida tosh asriga mavjud odamlar yashaganligini ko'rsatadi. Shuningdek vohaning

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

o'rta asrlardagi holati haqida ham so'z boradi. Jumladan vohaning X-VIII asrlarda temir va jez asrlariga oid yodgorliklarini topilishi, Miloddan avvalgi VII-VI asrlarda aholining dehqonchilik bilan shug'ullanishi haqida so'z boradi.

Janubiy viloyatlarning yana biri Surxondaryo hisoblanib, uning qadimgi davrlarda qudratli davlatlar hududiga kirganligi va o'rta asrlarda esa Buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'i sifatida taraqqiy etganini ko'rishimiz mumkin. Surxondaryo ko'hna tarixi, qadimgi davrlardagi madaniyati, va tarixiy yodgorliklari bilan mashhur, Vohaning ko'plab olimlari „Termiziy“ tahallusi bilan tanilgan.

Tadqiqot metodologiyasi: Qashqadaryo vohasi o'zining madaniy tarixi bilan mashhur. 1990-yillargacha Qashqadaryo hududida paleolit (tosh asri) davrida odamzodning yashaganligi haqida ashyoviy dalillar kam edi. Faqatgina Tanxozdaryo vodiysidan topilgan chaqmoqtoshdan yasalgan ayrim buyumlar, Taxtaqoracha dovonida Takalisoy bo'yidagi g'ordan arxeolog D.N. Lev tomonidan mustye davriga oid bir nechta tosh buyum topilganligi Qashqadaryo vodiysida tosh davri odamlari yashaganligidan dalolat berar edi. Vohada miloddan avvalgi X-VIII asrlar jez va temir asrlarga oid Sangirtepa, Yerqo'rg'on yodgorliklari topilgan.[1.2] Miloddan avvalgi VII-VI asrlarda Qashqadaryo vodiysida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi ko'plab aholi isqomat qilgan.[1] Kesh, Naxshab shaharlari paydo bo'lib rivojlangan. Qadimiy Baqtriya davlati tarkibiga Qashqadaryo vohasining bir qismi ham kirgan. Miloddan avvalgi 329-yilda Aleksandr Makedoniyalik qo'shinlari Navtaka (Qashqadaryo) viloyatini bosib olgan.[3] Qashqadaryo bosqinchilarga qarshi ko'tarilgan Spitamen qo'zg'olonining markazlaridan biri bo'lgan.[4] Miloddan avvalgi 3-2 asrlarda Qashqadaryo vohasi Salavkiylar, undan keyin Yunon Baqtriya davlati tarkibiga kirdi. 468-yilda Kushonlar avlodidan bo'lgan ko'chmanchi chorvador toxarlar Kidar rahbarligida sharqdan Amudaryo havzasiga kirib kelib Naxshab o'zlariga vaqtincha qarorgoh qilib turdilar. Qashqadaryoda VII-VIII asrlarda iqtisodiy hayot rivojlangan. Arablar qo'shini 700-yilda ilk bor Qashqadaryoga bostirib kelib, Naxshab va Kesh shahrilarini va ular atrofidagi qo'lga kiritdilar. Qutayba ibn Muslim 710-yilda Kesh va Naxshabni qayta bosib oldi. Ammo Qarshi, Kesh va Naxshabda yana arablarga qarshi norozilik harakatlari boshlandi. Kesh asosiy markazlaridan bo'lgan Muqanna qo'zg'oloni butun Movarounnahrqa tarqaldi. Kesh „*Qubbat ul-ilm val adab*“ nomiga sazovor bo'ldi. Mo'g'ul bosqinchilari 1220-yil yozida Qashqadaryoga bostirib kelib Naxshab, Kesh, G'uzor shahrilari va qishoqlarini vayron qildilar. Mo'g'ullar o'troqlikka o'tgandan so'nginna (XIV asrda) Kebekxon qurdirgan saroy yaqinida yangi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

shahar – Qarshi shahriga asos solindi. Qashqadaryo vohasi o'tmishda 300 ga yaqin nasafiylar va o'nlab keshiylarga Vatan bo'lgan yurtdir. Zotan, Qashqadaryo o'tmish kulolchiligida **lola** va **anor guli** ramziy tus olgan. Lola –Navro'z ifodasi bo'lsa, anor guli farovonlikni aks etirgan.[5] Viloyatda 1996-yilda Amir Temurning 660yilligi, 2002-yilda 1-noyabrda Shahrisabz shahrining 2700-yilligi xalqaro miqyosda nishonlandi.[6] Surxondaryo viloyati esa 1941-yil 6-martda tashkil etilgan. 1960-yil 25-yanvarda Qashqadaryo viloyati bilan qo'shilgan, 1964-yil fevralda qaytadan tashkil qilindi. Miloddan avvalgi 329-327 yillarda viloyat hududi Makedoniyalik Iskandar tomonidan bosib olingan. Keyinchalik Salavkiylar davlati tarkibiga kirgan. O'rta asrlarda Buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'i Surxondaryo (Termiz) orqali o'tgan. Kushon podsholigi hududiga ham kirgan. Dalvarzintepa va Xolchayonda o'tkazilgan arxeologik qazishmalar, Eski Termizdan topilgan Buddha ibodatxonalari shaharlarning naqadar taraqqiy etganini ko'rsatadi. Bu davrda hunarmandchilik va qishloq xo'jaligining taraqqiy topishi, tovarpul munosabatlarning rivojlanishi, me'morchilik, monumental, haykaltaroshlik, rassomchilik va boshqa san'atlarning yuksalishi ham kuzatiladi.[7] Surxondaryo viloyatining hozirgi hududi, III-IV asrlarda Kushonlar davlati parchalanib ketgach, Eftaliylar davlati, V-VIII asrlarda Toxariston tarkibida, keyin Turk xoqonligi tarkibida bo'ladi.[8] XI-asrda Chag'onoyonni va Termizni egallash uchun G'aznaviylar va Qoraxoniylar o'zaro kurashdilar. Termiz G'aznaviylar davlatiga qo'shib olinadi, so'ngra Xorazmshohlar davlati tarkibida bo'ladi. 1220-yilda Mo'g'ullar bosib oldi. 1370-yildan Amir Temur saltanati tarkibiga kirdi. Surxondaryo ko'hna tarixi, qadimgi madaniyatlari, yodgorliklari bilan mashhur. Surxondaryo vodiysidagi olimlarning ko'pchiligi „Termiziy“ taxallusi bilan nom chiqarganlar.[7]

Xulosa va takliflar_: Bugungi kunda Qashqadaryo va Surxondaryo O'zbekistonning muhim iqtisodiy, madaniy va sayyohlik markazlari hisoblanadi. Termiz va Qarshi shaharlari nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ta'lim va madaniyat markazlari sifatida ham e'tiborga loyiqdir. Har ikkala viloyatda qadimiy o'zbek qabilalari yashaydi va ular o'ziga xos urf-odatlarini, san'ati va xalq ijodi bilan ajralib turadi. Termiz Buyuk Ipak yo'lining muhim shahri bo'lgan. Surxondaryo bugungi kunda O'zbekistonning eng janubiy qismi bo'lib, Afg'oniston bilan chegaradosh. Iqlimi iliqroq tabiati xilma-xil: tog'lar, daryolar va vohalar mavjud. Qashqadaryo iqtisodiyotida gaz, neft, paxta va chorvachilik muhim o'rin tutadi. Tabiati tog'li, vodiqli, va cho'l hududlarini o'z ichiga oladi. Bu hududdan ko'plab buyuk olimlar va tarixiy shahslar yetishib chiqqan. Umuman

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

olganda , Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari O'zbekistonning janubiy darvozasi bo'lib , boy tarixi , tabiiy resurslari va madaniy merosi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1.O'zbekiston Milliy Enskilopediyasi Q harfi .УзМЭ Давлат илмий нашриёти, 1992.-Б-96-98.
2. Qabvrov J.Sadullayev A.,O'rta Osiyo arxeologiyasi .Toshkent 1990. 3.Poyon Ravshanov „Shahrisabz tarixi” Toshkent,„Yangi asr avlodi”2011. Б-37.
- 4 .История Узбекистана в источниках .С.151
- 5.Poyon Ravshanov Qashqadaryo tarixi (eng qadimgi davrlardan XIX asr II yarmiga qadar) .Toshkent . O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi ; „FAN” NASHRIYOTI .1995 yil. Б-6,84,262,403,414.
- 6.Rajabov Qahramon „Shahrisabz” O'zME.Sh-harfi .Birinchi jild .Toshkent.Б-11.,2000-yil ;
- 7.O'zbekiston Milliy Enkilopediyasi S harfi .Toshkent. УзМЭ Давлвт илмий нашриёти .1992 .—Б -760,763.
- 8.Tursunov S, Qurbonov A, Pardayev T., Tursunov .N .O'zbekiston tarixi va madaniyati –Surxondaryo etnografiyasi , Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti ;Toshkent., 2006.

